

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Edición Especial

Vol. 23

N° 1,2,3

Enero - Diciembre

2 0 1 6

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 23 (1,2,3) enero - diciembre 2016 Edición Especial: 145-156

El Facebook como estrategia de enseñanza y el aprendizaje colaborativo en Matemática

Nohemí Mora y Ramón Acosta

Facultad de Humanidades y Educación. Universidad del Zulia.

Maracaibo-Venezuela

nohemimorag@gmail.com; ramonenriqueacosta@gmail.com

Resumen

El Facebook es una red social que permite relacionar a los actores del sistema educativo formando un entramado comunicacional que permite el aprendizaje a través del juego, test y otras aplicaciones. De allí, que el objetivo de esta investigación, documental con diseño bibliográfico, fue generar lineamientos teóricos sobre el facebook como estrategia de enseñanza y aprendizaje colaborativo en matemática. Se desarrolló en la Universidad del Zulia y el instrumento para recolectar información fue la hoja de registro y el análisis de contenido; los teóricos que sustentaron este trabajo fueron: Aguilar (2014), García (2008) y Riveros (2006), entre otros. Como conclusión se resalta que el Facebook promueve la interacción social contribuyendo en el aprendizaje colaborativo; se debe incentivar a los docentes a que usen estrategias metodológicas que incrementen en los estudiantes la motivación, interés, agrado por el aprendizaje matemático, ya que, estrategias como esta, son vistas por los estudiantes como actividades diferentes y placenteras.

Palabras clave: Red social, Facebook, aprendizaje colaborativo, estrategias de enseñanza, enseñanza de la matemática.

Facebook as a teaching and collaborative learning strategy in Mathematics

Abstract

Facebook is a social network that allows the actors of the educational system to be related, forming a communicational framework that allows learning through play, test and other applications. The objective of this research, which has a documentary and bibliographic design, was to generate theoretical guidelines for the use of Facebook as a teaching and collaborative learning strategy in mathematics. The study took place at the University of Zulia. The instrument for collecting information was the registration sheet and the content analysis. Aguilar (2014), García (2008) and Riveros (2006) are among the theorists used. In conclusion, it is highlighted that Facebook promotes social interaction contributing to collaborative learning. Teachers should be encouraged to use methodological strategies that increase motivation and interest in learning mathematics, since they are seen by students as different and enjoyable activities.

Keywords: Social network, Facebook, collaborative learning, teaching strategies, mathematics teaching.

Introducción

En las condiciones del mundo actual (siglo XXI), capacidad y excelencia son dos términos de uso frecuente en esta sociedad, por lo que la educación, debe estar centrada en capacitar al ser humano para ser útil a la sociedad, desarrollar las habilidades para analizar, criticar, con actitudes abiertas al cambio, descubrimiento, implementación de innovaciones; que conozca, comprenda, que sea un hombre preocupado, responsable, justo, solidario, participativo, tolerante para dar respuesta a los problemas sociales a través de la investigación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Dentro de esta perspectiva, cabe señalar la necesidad que se presenta en los sistemas educativos de revisar los modelos para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática e incluir a las TIC en la didáctica de esta asignatura, y así lograr la transformación en la educación estimulada por estas tecnologías para que todos los individuos sin importar clase social, religión, condición física, tengan las mismas oportunidades en igualdad de condiciones para ingresar a la nueva sociedad.

Con la incursión de las TIC, han surgido una serie de herramientas tecnológicas que están cambiando la comunicación en todas las esferas de la sociedad, dentro de estas se encuentra

el Facebook, la cual comenzó como una red de comunicación entre universitarios de Harvard, pero que se ha extendido en todos los espacios personales y laborales, así como, lo económico, lo político, lo cultural y lo educativo.

En la educación se ha planteado incorporar esta tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, con la finalidad de obtener aprendizajes no sólo del profesor y/o del libro de texto, ni en el aula, si no que el estudiante aprenda también a partir de la comunicación con sus compañeros, entre pares, entre iguales.

En ese sentido, los docentes de matemática deben de planificar y dejar bien claro los objetivos y las actividades a desarrollar con el uso de las redes sociales, ya que, serán los propios estudiantes responsables de construir su propio aprendizaje.

El objetivo de esta investigación fue generar lineamientos teóricos sobre el Facebook como estrategia de enseñanza y aprendizaje colaborativo en matemática.

La investigación realizada fue documental con diseño bibliográfico, consistió en el análisis de textos, tomando como referente el reconocimiento de sus autores en investigación y sus conocimientos sobre las TIC, el instrumento utilizado para recoger información fue la hoja de registro y para el análisis se utilizó la triangulación de la información.

Fundamentación teórica

Aprendizaje de la matemática

Amarista (2002), sostiene que el aprendizaje es un proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.

Sin embargo, también se puede decir que el aprendizaje es un constructo por no tener una definición universalmente aceptada, ya que, existen diversos teóricos y teorías de aprendizaje quienes lo conciben de diferentes formas; entre estas teorías se tienen: Conductistas, cognitivas, constructivistas, entre otras.

Las teorías conductistas consideran que el aprendizaje es un cambio en la tasa, la frecuencia de aparición o la forma del comportamiento (respuesta). Afirman que aprender consiste en la formación de asociaciones entre estímulos y respuestas, por lo que, la explicación del aprendizaje no necesita incluir pensamientos y sentimientos, debido a que tal explicación se encuentra en el medio y en la historia de cada quien.

A diferencia la teoría cognitiva del aprendizaje, toma en cuenta la adquisición de conocimientos a través de estructuras mentales y el procesamiento de información (forma como la información es recibida, organizada, almacenada y localizada). Estas teorías insisten en que el conocimiento sea

significativo y en tomar en cuenta las opiniones de los estudiantes acerca de sí mismos y de su medio.

En el caso de las teorías constructivistas lo concibe como una construcción subjetiva para explicar su realidad, interpretándola de acuerdo a la percepción derivada de su experiencia, de tal manera que el conocimiento de la persona es una función de sus experiencias previas, conectando cada nuevo hecho con su estructura mental, la cual, crece de manera subjetiva.

Por tal motivo, aprender matemática no es solo repetir conceptos o identificar propiedades de los números, magnitudes y otros objetos; es usar el lenguaje matemático, aplicar conocimientos, conceptos y procedimientos para la resolución de problemas, el aprendizaje debe comprender y construir nuevos conocimientos para poder incorporar las nuevas experiencias o conjunto de saberes culturales, sociales, políticos, económicos, científicos, tecnológicos o contenidos, los cuales, se clasifican en tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.

a) *Los contenidos conceptuales*

Se refiere a los hechos, datos, conceptos, principios, teorías que los estudiantes pueden “aprender”. Dichos contenidos pueden transformarse en aprendizaje si se parte de los conocimientos previos que el estudiante posee, los cuales a su vez se interrelacionan con los otros tipos de contenidos, por lo tanto, no basta con obtener información y tener conocimientos acer-

ca de las cosas, hechos y conceptos de una determinada área científica o cotidiana, es preciso comprenderlos y establecer relaciones significativas con otros conceptos, a través de un proceso de interpretación.

b) *Los contenidos procedimentales*

Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin propuesto. El estudiante será el actor principal en la realización de los procedimientos que demandan los contenidos, es decir, desarrollará su capacidad para “saber hacer”. En otras palabras contemplan el conocimiento de cómo ejecutar acciones interiorizadas. Estos contenidos abarcan habilidades intelectuales, motrices, destrezas, estrategias y procesos que implican una secuencia de acciones. Los procedimientos aparecen en forma secuencial y sistemática, que requieren de reiteración de acciones que llevan a los estudiantes a adquirir habilidades para resolver problemas.

c) *Los contenidos actitudinales*

Con relación a estos contenidos, Fernández (2007) hace referencia a las actitudes específicas asociada a la formación escolar, como son: sentimiento de agrado por el aprendizaje, valoración de la importancia del aprendizaje, respeto por la forma de pensar de los demás y valoración del trabajo en equipo.

- Sentimiento de agrado por el aprendizaje: Se refiere a la motivación que tiene el estudiante por el aprendizaje de la materia, el cual demuestra gusto, interés, ejecución con agrado

de las tareas y actividades relacionadas con la misma.

- Valoración de la importancia del aprendizaje: Se refiere a la relevancia que le da el estudiante al conocimiento para su desarrollo integral, el cual tiene como resultado, mejores condiciones de vida personal y social.
- Respeto por la forma de pensar de los demás: este mismo autor señala que “Hablar de respeto implica reconocer los derechos innatos de los individuos y la sociedad” (Fernández (2007:59). En ese sentido, se debe promover la tolerancia, la disposición para escuchar ideas diferentes. Señala que el estudiante debe permitir la discusión de ideas de diferentes posturas teóricas para los fenómenos, implica un rechazo al escepticismo y a la individualidad del conocimiento.
- Valoración del trabajo en equipo: Implica apreciar y reconocer los beneficios obtenidos del esfuerzo en conjunto; es una actividad que prepara a los estudiantes en los diferentes escenarios de la vida personal y profesional; enseñar al estudiante a comportarse en un ambiente de respeto mutuo y de comprensión y aceptación de los diferentes puntos de vistas e intereses.

Con base a lo expuesto anteriormente, se puede decir que el aprendizaje en matemática es un proceso en donde se conecta lo aprendido con el entorno de aprendizaje, el discurso en el que participan; lo que el estudiante aprende depende de sus conoci-

mientos, comportamiento y lo afectivo valorativo, lo que conoce, siente y valora como cosa interesante e importante por aprender.

Enseñanza de la matemática

Enseñar quiere decir, mostrar algo a alguien para que se apropie intelectualmente de lo mostrado; de allí que, el fin de enseñar matemática sea el de llevar a los estudiantes a hacer suyo el conocimiento matemático, se apropie de este conocimiento (Acosta, 2014), capacitar al estudiante a resolver problemas, acostumbrarlos a un trabajo matemático auténtico que le permita solucionar nuevos problemas; de allí que, los docentes deben considerar como se manifiestan los procesos mentales durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

También, el docente debe estar capacitado en el conocimiento y comprensión de la matemática y usar estrategias metodológicas, entendidas estas como métodos, procedimientos, técnicas, actividades que el docente utiliza para lograr objetivos de aprendizaje, acordes con las características del estudiante y del contenido a enseñar.

En ese orden de ideas, Díaz-Barriga y Hernández (2002:141), definen las estrategias metodológicas como las “procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos”, por su parte, Inciarte (1996:25), la define como: “la forma de interacción entre el docente, el alumno, los materiales y medios para el logro de los objetivos instruccionales identificándose en la es-

trategia, una intencionalidad y un sistematismo”; mientras que para Anijovich y Mora (2010:23), las estrategias de enseñanza son “...el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos”.

Tecnologías de la información y la comunicación en educación

Las tecnologías de la información y la comunicación son definidas por Riveros (2006:208) como “el conjunto de tecnologías que posibilitan y ayudan a adquirir, procesar, almacenar, producir, recuperar, presentar y difundir cualquier tipo de información a través de señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética”; estas tecnologías ponen a disposición de la educación variadas aplicaciones interactivas a través de diversos medios y herramientas que pueden ser usados en el proceso de aprendizaje de la matemática, ya que permite la construcción del conocimiento por parte del aprendiz; uno de estos recursos son las redes sociales.

Redes Sociales

Las redes sociales han aparecido desde hace pocos años y según Méndez y Mendoza (2013:19), son “... un conjunto de servicios que permiten la creación de comunidades virtuales, unidas por intereses comunes”. Permiten a los individuos construir un sistema de comunicación en la web y crear un espacio para poner al alcance de los usuarios

una serie de herramientas que permite articular dos tipos de mecanismos:

- Los etiquetados colectivos de información, para almacenar información de alguna manera, (fotografías, bookmarks, entre otros).
- Las redes que permiten a los usuarios crear perfiles, listas de amigos y amigos de sus amigos (MySpace, LinkedIn, Twitter, Facebook, entre otros).

Facebook

El Facebook red social cuyo nombre deriva del inglés y el cual consta de dos palabras face que significa cara y book libro, no tiene una traducción exacta, es una interfaz virtual, sitio web gratuito que permite la comunicación entre personas con similar inquietud y poder de compartir información que al procesarla, el conocimiento obtenido sirve para hacer al mundo mas abierto e interconectado, factores que favorecen el aprendizaje colaborativo.

El aprendizaje colaborativo

Quintana y Moreno (2004:01), definen el Aprendizaje colaborativo como: “...el intercambio y desarrollo del conocimiento en el seno de pequeños grupos de iguales (pequeñas redes de adquisición de conocimiento), encaminados a la consecución de objetivos académicos”. En consecuencia, el alto grado de interactividad, propicia la colaboración entre los educandos para que construyan su propio aprendizaje.

La colaboración se da a través de la comunicación que puede ser:

- a) Sincrónica: Es la comunicación que se da de forma directa y en un mismo tiempo.
- b) Asincrónica: Es dejar un mensaje, no es inmediatamente recibida o contestada por los participantes; se destacan las publicaciones de enlaces, avisos o correos electrónicos, foros, estados, fotos/videos, notas, pestañas de información, me gusta (Aguilar, 2014).

Por otra parte, a la hora de plantear experiencias de aprendizaje colaborativo en el aula, con un determinado grupo de estudiantes, es necesario que el docente dé las pautas de trabajo a los estudiantes y proponga tareas para la interacción en la red social, de manera que deje bien claro que es lo que se va a hacer. Al respecto, García (2008) señala la importancia que tienen los objetivos, presentación y organización del contenido, apoyo técnico y evaluación de las actividades académicas. Por lo que el docente tendrá que ejercer nuevos roles.

Rol del docente y del estudiante en el uso de la red social facebook.

Para introducir las TIC y entre ellas el Facebook en la didáctica de la asignatura matemática en un modelo pedagógico, se hace necesario que el docente y el estudiante cambien los roles del modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje, donde el docente es transmisor

de información y el estudiante un mero receptor de dicha información por los roles, de orientador, guía, tutor y como agente activo, responsable, autónomo del proceso de construcción del conocimiento el estudiante. En ese sentido, Viera (2002:04) plantea que:

“(…) la creatividad del pensamiento crítico y lógico, el cual, envuelve características y cualidades distintas a las del profesor convencional del pasado, que se contentaba con meros recursos de exposición: enciclopedismo y memorización. Su perfil personal estará orientado a la promoción de habilidades, especialmente empático, comunicador, mediador y asesor potencial en áreas específicas de su actividad productiva”.

En consecuencia, el profesor de hoy en día ya no será un transmisor de conocimientos, si no un guía un gestor de la información que luego se convertirá en conocimiento después de haberlo compartido, transferido y gestionado con destreza. En ese orden de ideas, el estudiante con sus pares en conjunto construirán de forma colaborativa su conocimiento; para lo cual, es indispensable que este desarrolle conocimientos tecnológicos, es decir, muestre competencias tecnológicas que le permita construir, procesar y producir más información. Según Collazos, Guerrero y Vergara (2001), los estudiantes que estén comprometidos con el proceso de aprendizaje utilizando redes sociales como estrategias, tienen las siguientes características:

- Responsable por el aprendizaje, por lo que son autoreguladores de su propio aprendizaje, son ellos los que definen los objetivos de aprendizaje y los problemas que son significativos.
- Motivados por el aprendizaje, los estudiantes motivados encuentran gozo, deleite por el aprendizaje, apasionados por resolver problemas, entender ideas y aprender conceptos.
- Colaborativos, ellos entienden que el aprendizaje es social, escuchan las ideas de los demás, abiertos a la discusión y conciliación de ideas diferentes, tienen empatía por los demás.
- Estratégicos, los estudiantes continuamente se reinventan para aprender a aprender, emplean la metacognición; este tipo de estudiante son capaces aplicar y transformar el conocimiento con el objeto de resolver problemas.

Estas características junto con el nuevo rol del docente, son las que favorecerán que la educación sea exitosa con el uso del facebook, ya que esta es, para toda la vida.

Principales posibilidades pedagógicas que ofrece Facebook para el aprendizaje colaborativo

- Permite la comunicación sincronica y asincronica.
- Favorece la cultura de comunidad

virtual y el aprendizaje social: surgen de los usuarios, que interactúan en la red en torno a un tema u objetivo común y que generan lazos interpersonales de confianza, apoyo, sentimiento de pertenencia e identidad social.

- Soporta enfoques innovadores para el aprendizaje: Promueve el aprendizaje informal, y permite también aproximar a los individuos el ideal del aprendizaje abierto y gestionado por el usuario y el aprendizaje colaborativo.
- Motiva a los estudiantes: La generación joven demuestra un gran interés al utilizar estas tecnologías para compartir información y comunicarse. Los estudiantes tienden a estar más motivados al participar en un ambiente de aprendizaje en el que son usuarios activos, protagonistas.
- Permite la presentación de contenidos significativos a través de materiales auténticos: Esta consiste en materiales que proceden de los propios usuarios, como vídeos, podcasts, productos multimedia, enlaces a documentos, archivos flash o artículos de blogs. Estos materiales pueden integrarse en el ambiente de aprendizaje mediante la inserción de hipervínculos o su incrustación como objetos. De esta manera, el conocimiento se articula en el engranaje de las conexiones (Llorens y Capdeferro, 2011).

Metodología

La metodología utilizada en esta investigación fue documental con diseño bibliográfico, ya que la información se obtuvo de fuentes impresas cuyos documentos provenían de autores con alto renombre en las TIC, teorías del aprendizaje e investigación. El instrumento utilizado para recoger información fue la hoja de registro, que permitió ordenar y clasificar los datos consultados incluyendo observaciones y críticas de las investigaciones, se hizo un análisis de contenido utilizando la triangulación de información, luego se interpretó la información y se obtuvieron los resultados.

Resultados y discusión

Lineamientos teóricos sobre el facebook como estrategia de enseñanza y aprendizaje colaborativo en matemática

Las tecnologías de la información y la comunicación se han venido incorporando en todas las áreas de la sociedad y por ende su inclusión en la educación es cada vez más notoria, bien sea porque están siendo utilizadas como medios y herramientas para innovar, en el afán de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, o porque ellas mismas son objeto de estudio dentro de la investigación educativa como quiera que sean abordadas.

Teniendo en cuenta, que un lineamiento es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo

se pueden especificar los siguientes en relación al uso del facebook:

- Se hace necesario revisar las diversas teorías del aprendizaje, para la inclusión del Facebook en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática.
- Constituye uno de los recursos de gran importancia para la acción formativa del estudiante de matemática al facilitar a través de su interacción la mediación en los procesos de aprendizaje colaborativo, constituyéndose en un elemento motivador mediante la comunicación que puede ser sincrónica o asincrónica, que se puede dar entre los miembros de la comunidad estudiantil, para colaborar en la construcción de conocimientos, en contextos cónsonos con su realidad para ser aplicados en su quehacer diario.
- Aproxima a los individuos el ideal del aprendizaje abierto y gestionado por el usuario y el aprendizaje colaborativo.
- Permite compartir información y comunicación. Los estudiantes tienden a estar más motivados al participar en un ambiente de aprendizaje en el que son usuarios activos, protagonistas.
- Favorece una mayor retención de lo aprendido.
- Promueve el pensamiento crítico (análisis, síntesis y evaluación de los conceptos), al dar oportunidad a sus integrantes de debatir los contenidos objetos de su aprendizaje.

- Ayuda al trabajo colaborativo, entre compañeros, entre profesor y estudiantes, para hacer actividades diversas con el fin de aprender.
- El aprendizaje a partir de los errores, permite a los estudiantes conocer sus errores justo al momento que se produzcan, es continuo basado en la práctica y utilización del mismo, guiado por el profesor o compañero para colaborar en la rectificación del error cometido.
- La diversidad de conocimientos y experiencias en grupo contribuye positivamente en el proceso de aprendizaje, ya que, generan lazos interpersonales de confianza, apoyo, sentimiento de pertenencia, al mismo tiempo que reduce la ansiedad que provocan las situaciones individuales de resolución de problemas.
- Soporta enfoques innovadores para el aprendizaje, ya que, promueve el aprendizaje informal, y permite aproximar a los individuos el ideal del aprendizaje abierto y gestionado por el usuario y el aprendizaje colaborativo.
- Motiva a los estudiantes, ya que, la generación joven demuestra un gran interés al utilizar esta tecnología para compartir información y comunicarse, al participar en un ambiente de aprendizaje en el que son usuarios activos y protagonistas, además de ser novedosos para ellos al utilizar el facebook como herramienta para el aprendizaje.
- Permite la presentación de contenidos significativos a través de materiales auténticos que proceden de los propios usuarios, como vídeos, podcasts, productos multimedia, enlaces a documentos, archivos flash o artículos de blogs, en el ambiente de aprendizaje mediante la inserción de hipervínculos o su incrustación como objetos.

Conclusiones

Las TIC por sus características de interactividad, inmaterialidad e instantaneidad como estrategias didácticas en los nuevos modelos pedagógicos facilitan el aprendizaje significativo.

Se sugiere a los docentes revisar los modelos pedagógicos que se utiliza en la actualidad en matemática con la finalidad de incluir estas herramientas en las estrategias metodológicas para conseguir los objetivos del aprendizaje de esta ciencia.

Reflexionar y discutir acerca del impacto de la tecnología en la sociedad actual tanto en el ámbito local como mundial.

Planificar y promover un uso adecuado y seguro de las TIC.

Aprovechar esta herramienta, ya que hoy en día casi todos los estudiantes poseen un teléfono inteligente, en donde pueden conectarse al facebook en cualquier lugar y hora, dejando atrás las prácticas pedagógicas obsoletas que no dan como resultado un aprendizaje significativo en los estudiantes.

Incentivar a los docentes a que usen estrategias metodológicas que incrementen en los estudiantes la motivación, interés, agrado por el aprendizaje matemático, ya que, estrategias como estas, son vistas por los estudiantes como actividades diferentes y placenteras.

Referencias bibliográficas

Acosta, Ramón. (2014). Modelo teórico para el uso de las tecnologías de información y comunicación como mediadoras del aprendizaje en Biología (Tesis Doctoral). Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

Aguilar, Aydee. (20 de noviembre de 2014). **Las redes sociales y su uso en la educación.** [Mensaje en un blog]. Educación, disponible en: http://es.slideshare.net/estefania_aguilar/las-redes-sociales-y-su-uso-en-la-educacion?qid=28cc0b31-299d-48a6-935f4a702c1bc773&v=default&b=&from_search=6. Recuperado el 9 de enero de 2015.

Amarista, Magali. (2002). **Planificación Instruccional.** Fondo Editorial UNELLEZ, Venezuela.

Anijovich, Rebeca y Mora, Silvia. (2010). **Estrategias de enseñanza: otra mirada al quehacer en el aula.** Diego Barras, Argentina.

Collazos, Cesar; Guerrero, Luis, y Vergara, Adriana. (2001). Aprendizaje colaborativo: un cambio en el rol del profesor. **Memorias del III Congreso**

de Educación Superior en Computación, Jornadas Chilenas de la Computación. Universidad de Chile, Punta Arena, Chile, disponible en: <http://users.dcc.uchile.cl/~luguerre/papers/CESC-01.pdf>. Recuperado el 05 de enero de 2015.

Díaz-Barriga, Frida y Hernández, Gerardo. (2002). **Estrategias docentes para un aprendizaje significativo.** Segunda edición edición, McGraw-Hill, México.

Fernández, María (2007). **Efecto de la enseñanza basado en la solución de problemas en el aprendizaje de la Biología.** (Tesis de Maestría). Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

García, Anna. (2008). **Las redes sociales como herramientas para el aprendizaje colaborativo: una experiencia con Facebook.** (Tesis de Maestría). Universidad Andrés Bello, Chile.

Inciarte, Alicia. (1996). Un modelo para el desarrollo del currículo de la educación superior. **Revista Agenda Académica.** Vol. 3, N° 2.

Llorens, Francesc y Capdeferro, Neus. (2011). Posibilidades de la plataforma Facebook para el aprendizaje colaborativo. **Revista de Universidad y Sociedad.** Vol. 8, N° 2, pp. 31-45.

Méndez, Pedro y Mendoza, Viviano. (2013). **La red social facebook como estrategia didáctica para la enseñanza de la historia**

- contemporánea de Venezuela.** (Tesis de Maestría). Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela.
- Quintana, Martín y Moreno, Cerrillo. (2004). Aprendizaje colaborativo y redes de conocimiento. **Libro de actas de la IX Jornadas Andaluza de Organización y Dirección de Instituciones Educativas**, 15 al 17 de diciembre de 2004. Granada, España, pp. 55-70.
- Riveros, Víctor. (2006). **La tecnología informatizada en la enseñanza y aprendizaje de la matemática.** Colección de Textos Universitarios, Universidad del Zulia, Venezuela.
- Viera, Alxa. (2002). **La formación de androergólogos con base en el constructivismo moderado.** (Tesis Doctoral). Universidad Interamericana de Educación a Distancia, Panamá.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

AÑO 23, Nº 1, 2, 3 Enero - Diciembre 2016

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2016, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, **Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org